

CIPIS, Marcelo. **Entre tantos**. Ilustrações de Marcelo Cipis. São Paulo: Brasil, 2017.

RESENHA¹

Maria das Graças Monteiro Castro²

O autor, ilustrador e artista plástico Marcelo Cipis, trabalha com ilustração para revistas, jornais e livros, desde, 1977. Em 1994, recebeu o prêmio Jabuti de melhor capa por Como água para chocolate. Entre tantos, recupera com imagens muito divertidas e cenas inusitadas, as coincidências do cotidiano e o quanto esse universo é pequeno e circular onde tudo acaba, onde começou. O mundo é imenso, no entanto minúsculo e cheio de reviravoltas que nos levam às coincidências do cotidiano.

Palavras-chave: Imagens. Cotidiano. Rotinas.

¹ Elaborada para o Catálogo de Bolonha 2018. Livros publicados em 2017 e resenhados em 2018.

² Leitora/votante do Prêmio FNLIJ, desde 1991.